

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 649-663
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14443949)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14443949>

Dynamics of Bullying: Analisis Eksploratif Seputar Bullying di Sekolah

Andi Riola Pasenrigading¹, Rahmawati², Mursyidah Dianti Thohirah³

^{1,2,3}Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: Andiriolapasenrigading26@gmail.com¹, rahmawatimstfa9@gmail.com², mrsyidahdiantit@gmail.com³

Abstrak

Dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting bagi siswa yang menjadi korban *bullying* di sekolah. *Bullying*, yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau digital, merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dukungan dari teman sebaya, guru, dan keluarga dalam membantu korban *bullying* mengatasi dampak psikologis dan sosial yang timbul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan rasa percaya diri korban, sementara peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma. Selain itu, dukungan keluarga, melalui perhatian dan kasih sayang, berperan dalam meningkatkan resiliensi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman mendalam dari korban *bullying* dalam berbagai konteks, seperti sekolah umum, pesantren, dan media digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan yang dipilih secara *purposive sampling*, dan dianalisis menggunakan teknik *coding* serta triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung dapat mengurangi dampak psikologis negatif pada korban *bullying*, serta memperbesar peluang mereka untuk pulih dan kembali berfungsi secara sosial dan akademik.

Kata Kunci: *Bullying, Dukungan Sosial, Sekolah*

Abstract

Social support plays a very important role for students who are victims of bullying at school. Bullying, which can be in the form of physical, verbal, or digital violence, is a serious problem that can have a negative impact on students' mental and social health. This study aims to examine the role of support from peers, teachers, and family in helping victims of bullying overcome the psychological and social impacts that arise. The findings of the study indicate that peer support can provide a sense of security and increase victims' self-confidence, while the role of teachers in creating an inclusive learning environment is very important to help victims overcome trauma. In addition, family support, through attention and affection, plays a role in increasing student resilience. This study uses a qualitative approach with a phenomenological design to explore the in-depth experiences of victims of bullying in various contexts, such as public schools, Islamic boarding schools, and digital media. Data were collected through in-depth interviews with participants selected by purposive sampling, and analyzed using coding and triangulation techniques to ensure data validity. The results of the study indicate that a supportive social environment can reduce the negative psychological impact on victims of bullying, as well as increase their chances of recovering and returning to functioning socially and academically.

Keywords: *Bullying, Social Support, School*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Keberadaan *bullying* di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di lingkungan sekolah. Data menunjukkan bahwa berbagai bentuk *bullying*, baik fisik, verbal, maupun digital, masih sering terjadi. Penelitian oleh Kurniawan dan Sudrajat (2017) mengungkapkan bahwa interaksi positif dengan teman sebaya dapat membentuk karakter yang lebih kuat pada korban *bullying*. Teman sebaya juga dapat menjadi pelindung dalam mengurangi dampak sosial dari isolasi yang dialami korban akibat perilaku perundungan tersebut.

Penyebab *Bullying*

1. Eksistensi Diri dan *Bullying*

Menurut Teori Konflik Sosial yang dikemukakan oleh Simmel (1955), persaingan dan konflik sering terjadi dalam konteks hubungan sosial di sekolah. Ketika seorang siswa menonjolkan diri dan mendapatkan perhatian lebih, baik dari guru maupun teman-teman, hal ini dapat memicu

perasaan tidak senang di kalangan teman-teman yang merasa kurang diperhatikan. Dalam konteks ini, pelaku bullying mungkin melihat korban sebagai ancaman terhadap status sosial mereka. Hal ini memicu rasa iri atau kecemburuan yang akhirnya berubah menjadi perilaku bullying untuk merendahkan korban dan mengembalikan keseimbangan sosial yang mereka anggap terganggu.

2. Prestasi Akademik dan Perasaan Iri

Dalam hal ini, teori perbandingan sosial yang diperkenalkan oleh Festinger (1954) dapat menjelaskan fenomena ini. Menurut Festinger, individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain sebagai cara untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Ketika seorang siswa memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya, perasaan inferior atau rasa tidak puas bisa muncul pada teman-teman yang merasa tertinggal. Hal ini bisa berujung pada perilaku bullying sebagai cara untuk meredakan perasaan tersebut, dengan menjatuhkan harga diri korban agar pelaku merasa lebih baik tentang diri mereka.

3. Interaksi Antara Faktor-faktor Sosial dan Psikologis

Kedua faktor yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu menampakkan eksistensi diri dan memiliki prestasi akademik, menunjukkan bahwa bullying bukan hanya dipicu oleh perilaku korban, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks di antara siswa. Perasaan iri dan ketidakpuasan terhadap pencapaian korban, serta anggapan bahwa korban menunjukkan kecerdasan secara terbuka, menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial di sekolah. Hal ini sejalan dengan teori stress sosial yang menjelaskan bahwa individu yang berada dalam situasi sosial yang penuh dengan kompetisi dan perasaan tidak dihargai cenderung merespons dengan perilaku agresif atau merendahkan orang lain, dalam hal ini melalui bullying. Menurut Bandura (1977) dalam teori belajar sosial, perilaku agresif seperti bullying sering kali dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama di lingkungan sosial yang penuh tekanan, seperti di sekolah. Siswa yang merasa tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial atau akademik cenderung meniru perilaku agresif sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau mengalihkan perhatian dari rasa ketidakpuasan mereka.

Bentuk Bullying

1. Bullying Verbal

Menurut teori belajar sosial Bandura (1977), perilaku verbal yang merendahkan ini dapat dipelajari dan ditiru dalam lingkungan sosial, khususnya di sekolah, tempat anak-anak sering terlibat dalam interaksi sosial. Bandura menyatakan bahwa anak-anak belajar banyak perilaku agresif melalui pengamatan terhadap model-model sosial di sekitar mereka, yang termasuk teman sebaya atau bahkan anggota keluarga. Bullying verbal ini bisa menjadi cara bagi pelaku untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok sosial mereka atau untuk mempermalukan korban yang dianggap lebih "menonjol" atau berbeda. Teori Frustrasi-Agresi juga dapat menjelaskan perilaku bullying verbal ini. Ketika pelaku merasa frustrasi atau tidak puas dengan kondisi sosial mereka, mereka mungkin mengekspresikan perasaan tersebut melalui perilaku agresif, seperti mengolok-olok atau menghina korban, untuk meredakan ketegangan emosi mereka (Dollard, dkk, 1939).

2. Bullying Fisik

Menurut teori kognitif sosial Bandura (1977), perilaku fisik ini dapat dipelajari oleh pelaku melalui pengamatan dan pengalaman dalam interaksi sosial. Pelaku mungkin menggunakan agresi fisik sebagai cara untuk mendapatkan dominasi dalam kelompok atau untuk mengintimidasi korban yang dianggap lebih lemah. Teori peran sosial juga menunjukkan bahwa dalam kelompok sosial, seseorang mungkin merasa tekanan untuk menunjukkan kekuatan atau kekerasan sebagai cara untuk diterima atau dihormati oleh kelompok mereka. Dalam hal ini, bullying fisik tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik korban, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan kekuatan dalam kelompok sosial mereka, yang menyebabkan trauma emosional dan psikologis jangka panjang.

3. Bullying Sosial

Teori-teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1979) menjelaskan bahwa dalam kelompok sosial, individu sering merasa lebih nyaman dengan memisahkan diri dari individu lain yang dianggap berbeda atau kurang diterima. Dalam hal ini, pelaku bullying sosial berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dengan merusak hubungan sosial korban dan menurunkan status sosial mereka di kelompok. Hal ini bisa terjadi melalui pengucilan atau dengan menghasut teman-teman lain untuk tidak berinteraksi dengan korban, yang memperburuk perasaan kesepian dan depresi pada korban. Teori konformitas Asch (1951) juga memberikan penjelasan tambahan, di mana individu

dalam kelompok sosial cenderung mengikuti perilaku kelompok agar diterima dan dihindari dari pengucilan. Dalam hal ini, meskipun pelaku bullying mungkin tahu bahwa tindakan mereka salah, mereka cenderung mengikuti tekanan kelompok untuk mengejek atau mengucilkan korban.

4. Bullying Oknum di Sekolah

Teori kekuasaan dan kontrol Foucault (1977) dapat digunakan untuk menjelaskan situasi ini. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan seringkali digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan orang lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Dalam kasus ini, oknum yang memiliki otoritas (misalnya guru atau staf sekolah) menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menekan dan memanipulasi korban, yang menciptakan dinamika kekuasaan yang merugikan korban. Tindakan ini melanggar batas-batas profesionalisme dan etika, dan berpotensi menciptakan trauma yang lebih dalam bagi korban.

Respon Saat Menerima Perilaku *Bullying*

1. Respon Sakit Hati dan Dendam

Teori kognitif Beck (1976) menjelaskan bahwa perasaan sakit hati dan dendam sering kali muncul akibat kognisi negatif terhadap peristiwa tertentu, seperti perlakuan tidak adil atau penganiayaan. Korban *bullying* cenderung mengalami perasaan rendah diri atau rasa tidak berharga, yang dapat memperburuk perasaan marah dan dendam. Teori keadilan sosial Adams (1965) juga menyatakan bahwa individu yang merasa diperlakukan tidak adil akan mengalami stres emosional yang kuat, yang dapat mengarah pada reaksi agresif atau pembentukan rasa dendam terhadap pelaku bullying.

2. Respon Merasa Terasingkan dan Tertekan

Menurut teori kebutuhan sosial Maslow (1943), rasa terasingkan dapat terjadi ketika kebutuhan sosial dan afiliasi seseorang tidak terpenuhi. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan hubungan sosial yang positif dan dukungan emosional merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika korban bullying kehilangan akses terhadap dukungan sosial ini, mereka bisa merasa sangat tertekan dan terisolasi. Teori stres dan *coping* Lazarus dan Folkman, (1984) juga menyatakan bahwa individu yang merasa tertekan karena kurangnya dukungan sosial cenderung mengalami lebih banyak dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis mereka, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak berdaya.

3. Respon Merasa Biasa Saja atau Tidak Terdampak

Teori adaptasi Schmidt dan Spector (2002) menjelaskan bahwa individu yang mengalami stres atau kesulitan secara berulang kali akan belajar untuk beradaptasi dan mengelola respons mereka terhadap situasi tersebut. Dalam kasus ini, korban yang merasa "biasa saja" mungkin telah mengalami bullying berkali-kali sehingga mereka mengembangkan mekanisme *coping* berupa penurunan respons emosional terhadap tindakan agresif. Ini bisa juga dilihat sebagai bentuk *desensitisasi* terhadap bullying, di mana individu menjadi kurang terpengaruh seiring berjalannya waktu.

4. Mengalihkan Perhatian dengan Hobi

Teori *coping* emosional Folkman dan Lazarus (1980) menyatakan bahwa individu dapat menggunakan strategi *coping* untuk mengatasi stres, termasuk mengalihkan perhatian mereka dengan aktivitas yang menyenangkan atau mencari dukungan sosial dari teman-teman. Dalam hal ini, berfokus pada hobi atau bergaul dengan teman-teman dapat berfungsi sebagai *coping mechanism* yang efektif untuk mengurangi dampak emosional dari bullying.

5. Mengalihkan Perhatian dengan Aspek Spiritual

Teori *coping* religius Pargament (1997) menyatakan bahwa individu yang mengalami stres atau kesulitan sering kali mencari dukungan spiritual atau agama sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Aktivitas spiritual, seperti berdoa atau bermeditasi, dapat memberikan rasa kedamaian, harapan, dan makna hidup, yang dapat membantu korban bullying untuk mengurangi stres dan merasa lebih tenang dalam menghadapi kesulitan.

Dampak *Bullying*

Bullying juga memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental korban, termasuk stres, kecemasan, dan rasa rendah diri. Dalam penelitian oleh Rahayu, Gusrayani, dan Julia (2024), dijelaskan bahwa dukungan dari guru memiliki peran strategis dalam membantu korban mengatasi trauma yang dialaminya. Guru dapat memberikan bimbingan serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sehingga siswa merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah.

1. Dampak *Bullying* pada Aspek Pendidikan

Teori dampak psikososial dari bullying Juvonen dan Graham (2001) menjelaskan bahwa bullying dapat mempengaruhi motivasi sekolah korban, membuat mereka merasa tidak aman atau terisolasi di lingkungan sekolah. Hal ini bisa menyebabkan korban lebih memilih untuk menghindari sekolah atau bahkan pindah sekolah untuk menghindari trauma lebih lanjut. Teori keterasingan sosial Baumeister dan Leary (1995) juga mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa korban bullying sering merasakan keterasingan sosial yang dalam, yang pada gilirannya dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial dan akademis di sekolah.

2. Dampak Psikologis

Teori ketahanan psikologis Masten (2001) mengungkapkan bahwa korban bullying seringkali merasa lebih berhati-hati dan waspada sebagai cara untuk melindungi diri mereka dari pengalaman traumatis di masa lalu. Namun, seiring waktu, individu yang mengalami bullying juga dapat mengembangkan keterbukaan kepada individu-individu yang mereka percayai, yang dapat berfungsi sebagai mekanisme coping yang positif.

Teori trauma psikologis Herman (1992) juga menjelaskan bahwa pengalaman bullying dapat menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan stres pasca-trauma (PTSD). Ketakutan yang terus-menerus akan perilaku agresif dan perilaku sosial yang merugikan dapat mengarah pada kehati-hatian yang berlebihan dalam hubungan sosial dan lingkungan sekitar.

3. Dampak pada Masalah Pribadi

Teori empati Davis (1994) menjelaskan bahwa individu yang mengalami bullying sering kali mengembangkan empati terhadap pelaku, menyadari bahwa perilaku negatif pelaku bisa disebabkan oleh masalah atau tekanan yang mereka alami dalam hidup mereka. Ini juga sesuai dengan teori penerimaan diri Rogers (1961), yang menunjukkan bahwa korban bullying dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan mampu melihat situasi secara lebih holistik, tidak hanya berfokus pada penderitaan mereka sendiri, tetapi juga memahami situasi pelaku.

Dukungan sosial memiliki peran penting bagi siswa yang pernah mengalami bullying di sekolah. Bullying menjadi salah satu masalah serius yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan sosial siswa. Penelitian Mahambeng, Mangantes, dan Naharia (2024) menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya mampu memberikan rasa aman dan membantu korban pulih dari dampak psikologis bullying. Dukungan ini dapat berupa pemberian empati, motivasi, dan rasa percaya diri bagi korban untuk kembali merasa diterima di lingkungannya.

Sumber Kekuatan

1. Kekuatan Spiritual

Teori coping religius Pargament (1997) menyatakan bahwa individu yang mengalami stres atau kesulitan sering kali mengandalkan kekuatan spiritual atau agama sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Praktik keagamaan seperti berdoa atau merenung dapat memberikan rasa kedamaian dan membantu individu merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Hal ini juga sejalan dengan teori coping emosional Folkman dan Lazarus (1980), yang menjelaskan bahwa individu dapat menggunakan dukungan religius sebagai strategi coping yang efektif untuk mengurangi stres. Teori ketahanan psikologis Masten (2001) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi stres. Keyakinan ini memberikan rasa makna dan tujuan dalam hidup, yang dapat mengurangi dampak buruk dari peristiwa stres seperti *bullying*.

Teori *coping* religius Pargament (1997) menjelaskan bahwa praktik keagamaan, seperti berdoa atau bermeditasi, dapat berfungsi sebagai mekanisme coping yang efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan. Dalam konteks bullying, mendekati diri kepada Tuhan dapat memberikan rasa kedamaian, harapan, dan makna hidup yang lebih besar, yang sangat membantu korban dalam menghadapi tantangan tersebut.

2. Dukungan dari Sosial

Menurut teori dukungan sosial Cohen dan Wills (1985), dukungan sosial terutama dari keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi stres. Orang tua yang memberikan dukungan emosional, dorongan, dan perhatian dapat memberikan rasa aman dan mengurangi perasaan terisolasi yang sering dialami oleh korban bullying. Selain itu, teori kebutuhan sosial Maslow (1943) menekankan bahwa hubungan sosial yang positif dan mendukung, seperti yang diberikan oleh keluarga, adalah kebutuhan dasar yang penting bagi kesehatan mental dan emosional individu. Dukungan keluarga juga berperan penting

dalam pemulihan korban bullying. Adhi dan Hartika (2022) menyebutkan bahwa peran keluarga, seperti memberikan perhatian, mendengar cerita korban, dan menunjukkan kasih sayang, dapat meningkatkan resiliensi siswa dalam menghadapi trauma. Dukungan keluarga yang kuat akan membantu korban merasa dihargai dan dicintai, meskipun menghadapi situasi sulit di luar rumah.

3. Kekuatan dari Diri Sendiri

Teori ketahanan pribadi Werner (1995) menjelaskan bahwa individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan merasa bangga terhadap dirinya sendiri cenderung memiliki ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi peristiwa stres. Ketahanan ini datang dari kesadaran diri yang kuat dan kemampuan untuk melihat kesulitan sebagai tantangan yang dapat dihadapi dengan tekad dan keberanian. Hal ini juga berkaitan dengan teori *locus of control* yang menyatakan bahwa individu dengan "*locus of control*" internal (percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas nasib mereka) lebih cenderung untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan stress (Rotter, 1966).

Dukungan yang Diterima Saat Mendapatkan Perlakuan Bullying

1. Teori Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Emosional

Teori dukungan sosial menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme pelindung terhadap stres. Dukungan yang diterima korban bullying dapat berupa dukungan emosional (kasih sayang, perhatian, dan empati), dukungan instrumental (bantuan fisik atau praktis), dan dukungan informasi (nasihat atau solusi untuk mengatasi masalah). Dukungan dari keluarga yang ditemukan dalam wawancara ini mencerminkan bentuk dukungan emosional yang memberi rasa aman dan penguatan kepada korban, yang penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis mereka (Cohen & Wills, 1985). Teori dukungan sosial emosional juga mengemukakan bahwa dukungan emosional, seperti yang diberikan oleh orangtua dan kerabat dekat dalam kasus ini, dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan harga diri korban. Ketika seseorang merasa didukung secara emosional, mereka lebih mampu mengelola stres dan masalah yang muncul, termasuk masalah bullying. Dukungan sosial yang kuat, terutama dari keluarga, juga dapat membantu korban membangun ketahanan psikologis (*resilience*) (Thoits, 1995). Teori *resilience* menunjukkan bahwa individu yang menerima dukungan sosial yang positif dari keluarga dan teman-teman cenderung lebih mampu bertahan terhadap kesulitan, termasuk pengalaman traumatis seperti *bullying* (Masten, 2001).

2. Dukungan Emosional dan Peran Orang Tua

Menurut teori keterikatan (*Attachment Theory*), hubungan yang aman dan penuh kasih sayang dengan orangtua atau pengasuh utama memainkan peran kunci dalam perkembangan emosional anak. Ketika anak-anak merasa bahwa mereka didukung dan dihargai oleh orangtua mereka, mereka lebih mampu mengatasi tantangan hidup, termasuk perundungan. Dalam wawancara ini, dukungan orangtua yang memberikan semangat dan kasih sayang terbukti sangat penting bagi korban *bullying* untuk tetap bersemangat dan melanjutkan kehidupannya (Bowlby, 1969). Teori perlindungan dan kesejahteraan juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki "sumber kekuatan" seperti keluarga yang mendukung cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan emosional yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami dampak negatif dari kejadian-kejadian traumatis, termasuk bullying. Dukungan ini memberikan rasa diterima dan dihargai, yang meningkatkan kemampuan individu untuk menghadapi stres dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif (Grotberg, 1995).

3. Dukungan Sosial Sebagai Sumber Semangat Hidup

Selain memberikan dukungan emosional, keluarga juga dapat memberikan dukungan yang lebih praktis dalam mengatasi *bullying*, seperti melindungi korban atau membantu mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Dalam wawancara ini, beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan langsung dari keluarga mereka, baik dalam bentuk perlindungan maupun pemberian semangat hidup. Ini sesuai dengan teori *coping* yang menjelaskan bahwa dukungan sosial dari keluarga dapat berfungsi sebagai cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi kesulitan (Lazarus & Folkman, 1984).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman individu yang menjadi korban bullying dalam

berbagai konteks, termasuk bullying di lingkungan pesantren, sekolah berbasis Islam terpadu, dan melalui media digital (Destiyanti, 2020; Winarni & Lestari, 2016; Varadifta & Paryontri, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dari pengalaman hidup subjek penelitian secara langsung (Creswell, 2014). Metode pengumpulan responden menggunakan *purposive sampling*, dengan memilih partisipan yang memiliki pengalaman spesifik sebagai korban atau saksi bullying dan memenuhi kriteria tertentu, seperti usia remaja awal, latar belakang pendidikan, dan pengalaman perundungan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang memberikan kesempatan kepada responden untuk berbagi cerita dan pandangan mereka secara terbuka (Kvale, 2007).

Dalam penelitian fenomenologi, tahapan analisis data mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh Moustakas (1994). Proses ini dirancang untuk menggali pengalaman mendalam individu terkait fenomena yang diteliti. Berikut adalah tahapan analisis data menurut Moustakas (1994) yang meliputi *epoche* dan *phenomenological reduction*.

a. Tahap 1: *Epoche* (Dilakukan oleh Peneliti)

Epoche adalah langkah pertama dalam analisis fenomenologi yang berfungsi untuk membersihkan atau menanggukkan asumsi, prasangka, atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh peneliti tentang fenomena yang diteliti. Tahap ini dikenal juga dengan istilah "bracketing" atau pengasingan. Peneliti melakukan refleksi mendalam terhadap pengalaman dan pengetahuannya sendiri mengenai topik penelitian, kemudian menanggukkan semua bias atau pengetahuan yang sudah ada agar tidak mempengaruhi analisis data (Moustakas, 1994).

b. Tahap 2: *Phenomenological Reduction*

Setelah tahap *Epoche*, peneliti melanjutkan ke tahap kedua, yaitu *phenomenological reduction*. Tahap ini berfokus pada penyaringan dan pengelompokan data yang diperoleh, serta pemahaman mendalam terhadap esensi pengalaman yang dialami oleh partisipan. Dalam tahap ini, peneliti mengekstrak informasi yang paling relevan dengan fenomena yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk memahami inti dari pengalaman tersebut (Moustakas, 1994).

c. Tahap 3: *Imaginative Variation*

Imaginative Variation merupakan tahap ketiga dalam analisis fenomenologi menurut Moustakas. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk melihat dan memahami fenomena yang diteliti dari berbagai perspektif yang berbeda. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan variasi atau variasi dalam pengalaman subjektif yang bisa jadi beragam, untuk mengidentifikasi esensi dari pengalaman tersebut. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk memperluas cara pandangnya, dengan cara berpikir secara imajinatif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan (Moustakas, 1994).

Berikut merupakan matriks *bullying* berdasarkan teori Moustakas (1994), yang telah dibuat oleh peneliti:

d. Tahap 4: *Synthesis of Meaning and Essences*

Setelah proses *Imaginative Variation*, tahap selanjutnya adalah *Synthesis of Meaning and Essences*. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan dan menyusun kembali informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya (*phenomenological reduction* dan *imaginative variation*) untuk merumuskan makna yang mendalam dan esensi dari pengalaman yang diteliti (Moustakas, 1994).

Teknik analisis data menggunakan tahapan menurut Creswell (2014), yang meliputi: (1) menyiapkan data melalui transkrip wawancara dan dokumen, (2) membaca seluruh data untuk memahami pola besar, (3) melakukan *coding* untuk mengidentifikasi tema atau kategori utama, (4) menyajikan hasil dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif, dan (5) menginterpretasikan data untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena bullying. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi informasi (Creswell, 2014). Selain itu, proses auditing dilakukan dengan memeriksa data dan prosedur penelitian secara sistematis untuk memastikan transparansi dan validitas (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL

Penyebab *Bullying*

Perilaku *bullying* dapat terjadi akibat adanya tindakan dari korban bullying yang mengakibatkan pelaku melakukan bullying. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perilaku bullying terjadi karena korban bullying menampakkan eksistensi diri di hadapan guru dan teman di sekolah. Hal ini mengakibatkan pelaku bullying tidak menyukai hal tersebut dan melakukan bullying terhadap korban. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

"Bukan sih... hampir juga anak ekskul lain karena benar-benar selaluka mau mencondongkan diri kalau bisa. Karena dengan itu mungkin kaya mau cari perhatianlah dengan guru... dan memang iya saya akui itu targetku memang.. karena menurutku kalo misal eee guru-guru suka sama saya, otomatis jalan untuk menempuh jenjang kuliah itu lebih dipermudah diperlancar karena yang saya lihat dari SD, SMP, SMA itu guru-guru suka dengan anak yang pintar, yang pola pikirnya itu sesuai dengan pola piker mereka... pokoknya yang bisa memenuhi ekspektasi mereka." R1W1, 50-58

Selain itu, perilaku bullying juga dapat terjadi karena korban bullying memiliki prestasi akademik di sekolah, sehingga menimbulkan perasaan iri terhadap korban bullying. Hal ini ditemukan dalam kutipan wawancara berikut.

"Karena adanya persaingan ketat dari para teman-teman dan juga rata-rata teman saya juga lumayan iri dengan nilai saya yang diluar nalar.. iya." R1W1, 21-23

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying dapat terjadi karena korban bullying menampakkan eksistensi diri di sekolah dan memiliki prestasi akademik yang mengakibatkan perasaan iri muncul pada pelaku bullying.

Bentuk *Bullying*

Pada penelitian ini, bentuk bullying terjadi dalam bentuk verbal, fisik, dan sosial. Bentuk verbal terjadi berupa adanya perkataan yang tidak disukai oleh korban bullying. Hal ini ditemukan pada kutipan wawancara berikut:

"Eee... ada beberapa perlakuan bullying terhadap saya yang mereka lakukan eee.. adalah pertama mengatakan nama orang tua saya, kedua mengatakan perkataan kasar atau kotor yang sangat jelek artinya." R3W2, 22-24.

Bentuk bullying berikutnya adalah bentuk fisik berupa memukul, menganiaya, mendorong, dan menendang korban bullying. Selain itu, ketika korban masuk ke dalam kamar mandi, pelaku mengunci pintu kamar mandi sehingga korban tidak dapat keluar dari kamar mandi. Korban bullying juga diikuti oleh pelaku bullying dari sekolah hingga ke depan rumah korban. Hal ini ditemukan dalam kutipan wawancara berikut:

"Ketiga, menganiaya saya dengan memukul, mendorong dan menendang." R3W2, 25-26

"Awalnya mereka itu aa pas apa gangguan kecilnya itu kekanak-kanakan kayak lempar kertaslah atau mungkin sampai bahkan tidak ditemani bicara di kelas" R1W1, 64-66

"Eee gangguannya ya bermacam-macam yang pertama tadi seperti yang sudah saya bilang terus yang kedua dikunci di kamar mandi dan yang terakhir yang paling parah itu menurut saya eee di saat pengambilan nilai olahraga sempat guru saya kan keluar sebentar ke apaa ee maksudnya"

mereka guru saya percaya pada ketua kelas saya buat eee mengambil nilai tersebut karena saya akui memang ketua kelas ku itu benar-benar eee juara berenang begitu dan pas saya sampai disana sudah engga tau apa-apa karena benar-benar di mobil banyak teman-teman disitu sudah tau sudah sadar itu sudah di rumah sakit dan tidak tau kejadiannya bagaimana... tapi terakhir itu ada hasil dari ee anu luka-luka alhamdulillah sudah hilang kaya anu luka tali yang terikat dan lakban yang benar-benar eee orangtua kaget eee kenapa bisa begini?" RIW1, 72-85

"Hampir di SD, SMP, SMA itu saya benar-benar diikuti sampe kerumah.. itu benar-benar.. ya awalnya takut karena benar-benar diikuti sampe bahkan mereka pake mobil, tapi ee dan ee ada satu dan mereka memanfaatin salah satu teman yang mereka kenal yang suka sama saya dan mereka kerja sama dan teman yang suka saya ini kaya iyain aja dan dia benar-benar ikuti sampe kerumah dan tunggu beneran sampe didepan rumah," RIW1, 101-109

Bentuk bullying berikutnya adalah pelaku bullying mengajak seluruh teman kelas korban untuk menjauhi korban bullying sehingga korban tidak memiliki teman di kelas. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

"Eee waktu smp kan sempat ka dibully juga karena kan masih usia anak-anak ki itu kak jadi saling hasut ki untuk tidak temani ini sampai semua teman-temanku carikan ka masalah..emm sampai satu kelas mi nda temanika" R2W2, 26-29

Temuan lain yang ditemukan peneliti adalah pelaku bullying bekerja sama dengan oknum sekolah untuk melakukan hal yang tidak pantas terhadap korban bullying. Korban bullying pernah berhasil melarikan diri dari indikasi adanya pelecehan yang akan dilakukan oleh oknum sekolah. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan wawancara berikut:

"Iya karena sempat awal-awal ikutka lesnya dan iya dia bilang ee apa sinimi Samaki kerumah supaya tunggumi teman-teman yang lain saya percaya-percaya.. dikasima makanan apalagi kan saya kalo sudah dikasi suguhi makanan benar-benar saya percayami sama orang.. dan iya itu eee sempat disuruh buka kerudung." RIW1, 153-157

"Karena kurasa udah nda wajarki sikapnya... karena kan dia udah tau kalo kan kita ini orang Islam.. ndaboleh buka kerudung jadi makanya saya sudah mulai curiga disitu jadi buatma disitu alasan bilang mau ke kamar mandi karena lumayan kutaumi juga denah rumahnya dibelakang kamar mandi itu kan ada kaya pintu belakang dia benar disitu.. setelah alasanma dan dia juga percaya jadi langsungma lari... ndatauma kemana." RIW1, 162-168

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bullying terjadi dalam bentuk verbal berupa perkataan yang tidak disukai, bentuk fisik berupa memukul, menganiaya, mendorong, dan menendang, dan bentuk sosial bullying mengajak seluruh teman kelas korban untuk menjauhi korban bullying sehingga korban tidak memiliki teman di kelas. Korban bullying juga pernah berhasil melarikan diri dari indikasi adanya bentuk pelecehan yang dilakukan oleh oknum sekolah.

Respon saat menerima perilaku bullying

Respon korban menerima perilaku bullying berbeda. Terdapat responden yang merasa sakit hati terhadap kondisi, terdapat pula responden yang merasa tertekan dan terasingkan, dan terdapat pula responden merasa biasa saja terhadap perilaku bullying dari pelaku. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan wawancara berikut:

"Awalnya biasa aja tapi lama kelamaan mereka kaya buat kumpulan kayak geng abis gituloh." RIW1, 47-48

"dan kalo ditanya reaksiku yaa biasa aja.. karena ada lebih parah dari itu semua." RIW1, 87-90

"ya paling kaya soal dijauhi atau mungkin ada yang iri.. cuman begitumi jadi kayak saya sudah terbiasa dengan konflik yang itu-itu aja.. makanya agak ini, muak juga eeh udahlah kalo begitu yaudah." RIW1, 95-98

"Eee yang diikuti sampe rumah itu benar-benar takut banget." RIW1, 142

"Eee... Iya, ada beberapa kali saya merasa sangat tertekan, apalagi kalau sudah tidak ada teman di kelas yang mau mendekat atau berbicara. Apadi...rasanya seperti terasingkan, dan sering ka merasa seperti tidak punya tempat untuk curhat." R2W2, 41-44

"Eeeeeee. Rasanya sakit hati banget karna kok ada ya orang sejahat ini. Punya rasa dendam yang mendalam dan kecewa." R2W3, 17-18

Terdapat responden yang mengalihkan kondisi setelah mendapatkan perilaku bullying dengan melakukan hobi, bergaul dengan teman diluar kelas, dan terdapat juga responden yang mengalihkan

kondisi dengan memperdalam aspek spiritual. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan wawancara berikut:

"Biasanya saya coba untuk lebih fokus sama hobiku kak, kayak menggambar atau kan kak ada usaha bucketku hehe..jadi sambilka kuliah eee kadang kalau ada yang pesan bucket kubikinkan mi juga kak. Itu menurutku membantu sekali, karena bisa bikin saya lupa sejenak tentang masalahku dulu." R2W2, 192-196

"Oh yang kayak .. eee apa, saya bergaul diluar kelas supaya saya bisa happy-happy begitu kak sampai saya lupa kalau didalam kelas ku itu ada masalah." R2W2, 117-119

"Eee iya tentu ada, ketika saya di bully saya lebih memilih diam, mendengarkan ayat suci al-qur'an atau mendengarkan sholawat, dan biasa memilih pergi ke musholla. Karna dulu waktu di bully kebetulan lagi fokus hafalan quran, jadi ya menjadi penenang dan tempat ternyaman ya ini. Pada intinya tempat ternyaman ya kesendirian." R2W3, 63-67

"Pergika wudhu. karena kurasa kalo wudhuka hilang semua emosi dalam diriku." R1W1, 335-336

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon individu saat menerima perilaku bullying yaitu merasa sakit hati, tertekan dan terasingkan, merasa takut, dan terdapat pula individu yang merasa biasa saja terhadap perilaku bullying. Selain itu, terdapat pula responden yang mengalihkan kondisi setelah mendapatkan perilaku bullying dengan melakukan hobi, bergaul dengan teman diluar kelas, dan terdapat juga responden yang mengalihkan kondisi dengan memperdalam aspek spiritual.

Dampak bullying

Perilaku bullying memiliki dampak yang akan dirasakan oleh korban bullying. Pada penelitian ini, korban merasakan dampak bullying dari aspek pendidikan yaitu korban tidak ingin pergi ke sekolah hingga korban harus pindah dari sekolah dimana korban mendapatkan perlakuan bullying. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

"...maka dari itu agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau fitnah lebih kejam dari pembunuhan.. selanjutnya abiku buat kebijakan untuk pamit undur diri dari SMA tersebut daripada kalo saya pendam terus itu bisa eee membuat mental saya lemas, lunglai, letih, lesu, yaa intinya itu." R1W1, 23-27

"..jadi hampir satu mingguan itu eee saya alasan ga sekolah karena sakit tapi yaa.. alasannya dibalik itu berbeda karena saya takut sama laki-laki." R1W1, 107-109

"Eee semuanya sih karena berapa kalima pindah SD, SMP, SMA sampe 3 sekolah, pertama di madrasah sudah itu inpres sudah itu manga tiga, sudah itu di SD Muhammadiyah beruang yan ada di jalan Paccerakkang disitu, benar-benar sampe 3 kali, kalo SMP lumayan bertahan." R1W1, 119-123

"SMP 26 Makassar, benar-benar bertahan.. awalnya disini eee sempatka masuk pesantren karena kubilang di pesantren mungkin lebih beda eee peraturannya tapi ternyata samaji" R1W1, 125-127

Dampak bullying juga dirasakan dari segi psikologis yaitu korban merasa harus terus berhati-hati terhadap kondisi bullying dan tidak menginginkan kondisi tersebut terjadi pada individu lain. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

"Eee sebenarnya kak, saya jadi lebih berhati-hati ... karena saya nda mau orang lain merasakan apa yang saya rasakan waktu itu. Tapi saya juga jadi lebih terbuka sama beberapa orang yang benar-benar bisa saya percaya kak. Kayak ada temanku yang akhirnya datang membantu dan mengerti kondisi ku." R2W2, 172-176

Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan terdapat responden yang mengambil *insight* dari kejadian bullying yang dialami berupa pemikiran bahwa pelaku bullying memiliki masalah sehingga melakukan bullying terhadap korban. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

"Apa di kak.. Pelajaran pentingnya mungkin jangan terlalu terbawa perasaan. Kadang-kadang orang yang lakukan bullying itu mungkin memang lagi ada masalahnya, jadi eee kita nda perlu ambil hati. Sama penting skali punya support system, seperti keluarga dan teman yang bisa diandalkan. Jangan kayak merasa sendirian, karena masih banyak ji sebenarnya orang yang peduli." R2W2, 182-187

"Iya karena walaupun orang-orang bilang kau kan punya banyak teman tapi ya eee selaluka merasa tetap kesepian, kalopun disekitarku banyak berikan kasih sayang, banyak berikan hadiah atau bagaimana tapi karena mungkin eee masalah sebelumnya masih berbekas iya jadi mungkin itu agak berpengaruh sedikit sama saya tapi saya.. ee tetap hormai orang sekitar karena mau bagaimanapun

mereka juga orang seperti saya ee mereka punya masing-masing masalah dan saya nda boleh langsung eee menyimpulkan kalo ah kau ini begini-begini jadi nda boleh.. jadi belajarka lagi terus belajar, carika website-website yang bisa temanika belajar mungkin sekitaran bangun jam 3 kan tempat belajar yang baik, jadi kadang buka youtube” R1W1, 321-332

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying memiliki dampak dari segi pendidikan yaitu korban bullying tidak ingin pergi ke sekolah bahkan harus pindah dari sekolah. Dari sisi psikologis, individu yang menerima perlakuan bullying akan berhati-hati dengan segala kondisi yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, terdapat responden yang mengambil *insight* dari kejadian bullying yang dialami berupa pemikiran bahwa pelaku bullying memiliki masalah sehingga melakukan bullying terhadap korban.

Sumber kekuatan

Individu yang menerima perlakuan bullying memiliki sumber kekuatan sebagai hal dapat menjadikan individu bertahan dalam menjalani kehidupannya. Pada penelitian ini, responden memiliki sumber kekuatan dari aspek spiritual yaitu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Terdapat juga individu yang menjadikan keluarga sebagai sumber kekuatan, dan terdapat pula individu yang hanya mengandalkan diri sendiri sebagai sumber kekuatan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

P: “Jadi kalo saya menanyakan siapa yang paling berperan dalam memabantu Nafisa dalam menghadapi kondisi itu jawabannya adalah”

R: “Diri saya sendiri dan Allah” R1W1, 344-347

“Eee ituji kak semangat sama pesan yang sebelum pergi ke sekolah yang dikasi ingat sama orang tua karena kalau tidak semangat, tidak tegar pasti saya bakalan takutmi ke sekolah kak.” R2W2, 74-76

“Yang membuat saya tetap tegar ya orang tua, karna kalau saya merenung atau meratapi nasib kasihan orang tua dan orang-orang terdekat saya.” R2W3, 75-77

“Saya sangat bangga terhadap diri dan jiwa ini, karena masih bisa bertahan sejauh ini. Banyak orang diluaran sana bunuh diri karena korban bullying, tapi saya tidak memilih bunuh diri karena hidup dan mati kita itu terpantul ajal kita. Dan cara agar tidak bunuh diri ya dengan mendekatkan diri pada Allah sang pencipta seluruh alam.” R2W3, 80-84

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Individu yang menerima perlakuan bullying memiliki sumber kekuatan sebagai hal dapat menjadikan individu bertahan dalam menjalani kehidupannya. Pada penelitian ini, responden memiliki sumber kekuatan dari aspek spiritual, keluarga, dan diri sendiri.

Dukungan yang diterima saat mendapatkan perlakuan bullying

Pada penelitian ini, dukungan yang diterima oleh korban saat mendapatkan perlakuan bullying adalah dukungan yang berasal dari keluarga yaitu orangtua dan kerabat dekat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Eee... Dukungan dari orang terdekat ya, supaya tetap semangat karna namanya hidup pasti ada ujian, dan supaya banyak sabar.” R3W2, 34-35

“Eeeee. Eeee. Tentu ada, karena mereka tahu ketika ada yang bully ataupun ada yang ganggu, eee mereka sigap membantu saudaranya yang sedang di ganggu apalagi di bully mereka sangat membantu dan mendengarkan keluh kesah kita.” R3W2, 47-50

“Ada yang membantu secara langsung (mereka membantu dengan menjaga kita dari bullying) dan ada yang memberi semangat dengan penuh kasih sayang. Eee. Mereka yang membantu dan menolong diri saya, itu sudah sangat memberikan saya semangat hidup.” R3W2, 54-58

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diterima oleh korban saat mendapatkan perlakuan bullying adalah dukungan yang berasal dari keluarga yaitu, orangtua yang memberikan semangat dan kasih sayang serta dan kerabat dekat yang membantu dan menolong korban bullying.

PEMBAHASAN

Bullying di sekolah merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial siswa. Beberapa bentuk bullying, seperti kekerasan fisik, verbal, dan digital, dapat memengaruhi perkembangan emosional serta relasi sosial siswa, yang mengarah pada penurunan kepercayaan diri, stres, kecemasan, dan bahkan depresi (Kurniawan & Sudrajat, 2017). Perilaku

bullying adalah fenomena sosial yang kompleks, di mana seringkali ada interaksi yang tidak sehat antara korban dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perilaku bullying dapat dipicu oleh dua faktor utama, yaitu menampakkan eksistensi diri di hadapan guru dan teman-teman serta memiliki prestasi akademik yang tinggi. Kedua faktor ini menciptakan ketegangan sosial yang memengaruhi dinamika antar siswa di sekolah. Pembahasan ini akan mengaitkan temuan wawancara dengan teori-teori sosial dan psikologi yang menjelaskan mengapa bullying terjadi.

a. Penyebab *Bullying*

1. Eksistensi Diri dan *Bullying*

Menampakkan eksistensi diri di hadapan guru dan teman-teman di sekolah dapat menjadi salah satu pemicu perilaku bullying. Berdasarkan kutipan wawancara, salah satu korban bullying mengungkapkan bahwa mereka berusaha untuk menarik perhatian guru dengan cara menunjukkan kecerdasan dan kontribusinya di kelas. Korban merasa bahwa perhatian dari guru akan mempermudah jalan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti kuliah, dengan mendapatkan dukungan dari guru. Namun, hal ini justru menimbulkan reaksi negatif dari pelaku bullying yang merasa terancam atau cemburu dengan perhatian yang diterima oleh korban.

2. Prestasi Akademik dan Perasaan Iri

Selain eksistensi diri, prestasi akademik yang tinggi juga berkontribusi pada munculnya perasaan iri yang dapat berujung pada bullying. Dalam wawancara, korban bullying menyebutkan bahwa teman-temannya merasa iri dengan nilai-nilai akademik yang mereka capai.

3. Interaksi Antara Faktor-faktor Sosial dan Psikologis

Kedua faktor yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu menampakkan eksistensi diri dan memiliki prestasi akademik, menunjukkan bahwa bullying bukan hanya dipicu oleh perilaku korban, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks di antara siswa. Perasaan iri dan ketidakpuasan terhadap pencapaian korban, serta anggapan bahwa korban menunjukkan kecerdasan secara terbuka, menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial di sekolah. Hal ini sejalan dengan teori stress sosial yang menjelaskan bahwa individu yang berada dalam situasi sosial yang penuh dengan kompetisi dan perasaan tidak dihargai cenderung merespons dengan perilaku agresif atau merendahkan orang lain, dalam hal ini melalui bullying.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori-teori yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying sering kali dipicu oleh dinamika sosial yang melibatkan perasaan iri dan ketidakpuasan terhadap pencapaian akademik atau perilaku korban yang menonjol. Bullying dalam konteks ini bukan hanya akibat dari perilaku korban, tetapi juga sebagai respons terhadap eksistensi dan prestasi korban yang dianggap mengancam status sosial pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan mengurangi kompetisi yang merugikan di antara siswa, agar bullying dapat diminimalkan.

b. Bentuk *Bullying*

1. *Bullying* Verbal

Bullying verbal melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan atau menghina, yang dapat berdampak besar terhadap psikologis korban. Dalam wawancara, korban mengungkapkan bahwa ia menerima perkataan kasar dan penghinaan yang berkaitan dengan nama orang tuanya serta kata-kata kotor yang merendahkan martabatnya.

2. *Bullying* Fisik

Bullying fisik adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan seperti memukul, mendorong, atau menendang, yang jelas menunjukkan adanya perilaku agresif dan kekerasan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Dalam hal ini, bullying fisik tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik korban, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan kekuatan dalam kelompok sosial mereka, yang menyebabkan trauma emosional dan psikologis jangka panjang.

3. *Bullying* Sosial

Bullying sosial mencakup tindakan yang bertujuan untuk merusak hubungan sosial korban, seperti mengucilkan atau mengajak orang lain untuk menjauhi korban.

4. Pelecehan Oknum Sekolah

Bentuk bullying yang lebih ekstrem ditemukan ketika pelaku bullying bekerja sama dengan oknum sekolah untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap korban.

Berdasarkan temuan wawancara dan teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa bullying yang terjadi di sekolah dapat mengambil bentuk verbal, fisik, dan sosial. Bentuk verbal biasanya melibatkan penghinaan atau ejekan yang merendahkan, sementara bullying fisik mencakup kekerasan tubuh yang jelas seperti pemukulan dan penendangan. Bullying sosial, di sisi lain, melibatkan pengucilan korban dari kelompok sosial mereka. Selain itu, kasus pelecehan yang melibatkan oknum sekolah menunjukkan bentuk kekuasaan yang disalahgunakan, yang memperburuk dampak dari bullying pada korban.

c. Respon Perilaku *Bullying*

1. Respon Sakit Hati dan Dendam

Beberapa responden merespon bullying dengan perasaan sakit hati, bahkan merasakan dendam terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan adanya dampak emosional yang mendalam dari perilaku bullying terhadap korban.

2. Respon Merasa Terasingkan dan Tertekan

Sebagian responden merasa terasingkan, terutama ketika mereka tidak lagi memiliki teman di sekolah atau tidak ada seseorang yang mendukung mereka. Perasaan ini juga diperburuk dengan situasi di mana teman-teman sebaya menjauhkan diri atau tidak ada yang mau berbicara dengan korban.

3. Respon Merasa Biasa Saja atau Tidak Terdampak

Ada juga responden yang merespon bullying dengan perasaan biasa saja atau bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan konflik atau perilaku negatif dari teman-temannya.

4. Mengalihkan Perhatian dengan Hobi

Beberapa responden mengalihkan perhatian mereka dengan fokus pada aktivitas lain yang menyenangkan, seperti hobi atau bergaul dengan teman di luar kelas. Hal ini menunjukkan upaya mereka untuk mencari pelarian dari masalah yang mereka hadapi.

5. Mengalihkan Perhatian dengan Aspek Spiritual

Ada juga responden yang mengalihkan perhatian mereka dengan memperdalam aspek spiritual, seperti berdoa atau beribadah. Ini menunjukkan adanya pencarian ketenangan batin melalui hubungan dengan Tuhan atau praktik keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa respon korban terhadap perilaku bullying sangat bervariasi. Beberapa korban merasa sakit hati dan dendam, beberapa merasa terasingkan dan tertekan, sementara yang lain merasa biasa saja atau sudah terbiasa dengan perilaku bullying tersebut. Selain itu, banyak korban yang mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melakukan hobi, bergaul dengan teman-teman, atau memperdalam aspek spiritual mereka sebagai cara untuk mengurangi dampak emosional dari bullying.

a. Dampak *Bullying*

1. Dampak *Bullying* pada Aspek Pendidikan

Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh korban bullying adalah penurunan motivasi untuk melanjutkan pendidikan, bahkan menyebabkan mereka enggan pergi ke sekolah. Dalam beberapa kasus, korban bullying memilih untuk pindah sekolah agar dapat menghindari situasi yang penuh stres dan tekanan.

2. Dampak Psikologis

Dampak bullying tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan tetapi juga menyentuh aspek psikologis korban. Beberapa responden merasa tertekan, cemas, dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan mereka setelah mengalami bullying. Mereka menjadi lebih waspada terhadap interaksi sosial dan kondisi di sekitar mereka.

3. Mengaitkan dengan Masalah Pribadi

Beberapa responden mencatat bahwa pengalaman bullying membantu mereka memahami bahwa pelaku mungkin memiliki masalah pribadi yang mendorong mereka untuk melakukan bullying. Mereka mengembangkan empati terhadap pelaku dan berusaha untuk tidak terlalu mengambil hati tindakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dampak bullying terhadap korban dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan dan psikologis. Secara pendidikan, korban bullying cenderung menghindari sekolah atau bahkan pindah sekolah untuk menghindari lingkungan yang penuh tekanan dan stres. Di sisi psikologis, korban bullying menjadi lebih berhati-hati, cemas, dan kadang merasa

terasingkan, meskipun beberapa di antaranya mengembangkan empati terhadap pelaku bullying. Pandangan ini membantu mereka untuk tidak terlalu terbebani oleh tindakan agresif yang dialami.

b. Sumber Kekuatan

1. Kekuatan Spiritual

Banyak responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan utama dalam menghadapi bullying. Hal ini menggambarkan peran spiritualitas dalam memberikan ketenangan batin, harapan, dan makna hidup bagi individu yang sedang menghadapi kesulitan. Sebagian responden mengungkapkan bahwa mendekati diri kepada Tuhan melalui doa atau ibadah membantu mereka tetap tegar dan tidak menyerah dalam menghadapi bullying.

2. Dukungan dari Keluarga

Selain kekuatan spiritual, dukungan dari keluarga terutama orang tua merupakan sumber kekuatan yang sangat penting bagi korban bullying. Beberapa responden mengungkapkan bahwa semangat yang mereka dapatkan berasal dari pesan dan dorongan orang tua.

3. Kekuatan dari Diri Sendiri

Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga terhadap diri mereka sendiri karena mampu bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka juga merasakan bahwa hidup dan mati adalah takdir yang ditentukan oleh Tuhan, dan mereka memilih untuk terus hidup dan berjuang, meskipun menghadapi bullying.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori-teori psikologi yang relevan, dapat disimpulkan bahwa sumber kekuatan yang dimiliki oleh individu yang menerima perlakuan bullying sangat beragam. Sumber kekuatan ini meliputi kekuatan spiritual, dukungan keluarga, dan kekuatan dari dalam diri sendiri. Setiap individu mungkin mengandalkan sumber kekuatan yang berbeda, namun ketiganya memainkan peran penting dalam membantu individu bertahan dan mengatasi dampak negatif dari bullying.

c. Dukungan yang Diterima Saat Mendapatkan Perlakuan Bullying

Perlakuan bullying dapat menyebabkan korban merasakan tekanan emosional yang signifikan, namun adanya dukungan sosial yang kuat dapat berperan penting dalam membantu korban untuk bertahan dan pulih. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa dukungan yang diterima oleh korban bullying sebagian besar berasal dari keluarga, khususnya orangtua dan kerabat dekat. Dukungan keluarga ini berfungsi sebagai mekanisme koping yang penting untuk korban bullying, yang dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bullying, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada penelitian ini, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa dukungan yang paling signifikan dalam menghadapi bullying datang dari keluarga, khususnya orangtua dan kerabat dekat. Mereka menyatakan bahwa orangtua memberikan semangat, kasih sayang, dan dorongan untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup. Dukungan dari keluarga, baik dalam bentuk emosional maupun praktis, memainkan peran yang sangat besar dalam membantu korban untuk mengatasi tekanan emosional yang timbul akibat bullying. Dukungan ini dapat memperkuat ketahanan mental korban dan memberikan rasa aman serta diterima, yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan.

SIMPULAN

Dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa yang pernah mengalami bullying di sekolah untuk mengatasi dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Teman sebaya, guru, dan keluarga memainkan peran yang saling melengkapi dalam proses pemulihan korban bullying. Dukungan dari teman sebaya dapat memberikan rasa aman, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi perasaan terisolasi. Guru memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman, yang membantu korban bullying merasa diterima dan dihargai. Sementara itu, keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang kuat dapat meningkatkan resiliensi siswa, yang pada gilirannya mempercepat proses pemulihan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung dapat mengurangi dampak psikologis negatif yang ditimbulkan oleh bullying, seperti kecemasan, stres, dan rasa rendah diri, serta meningkatkan kesejahteraan mental korban. Dengan dukungan sosial yang tepat, korban bullying memiliki kesempatan lebih besar untuk pulih dan kembali berfungsi dengan baik di lingkungan sosial dan akademik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah, keluarga, dan

teman sebaya untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi siswa, sehingga mereka dapat mengatasi dampak bullying dengan lebih baik.

SARAN

Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi pembaca, khususnya mereka yang tertarik mendalami isu bullying di sekolah dan pentingnya dukungan sosial dalam proses pemulihan korban. Dengan pendekatan fenomenologi yang mendalam, artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan wawasan praktis mengenai peran penting teman sebaya, guru, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang suportif bagi korban bullying.

Bagi peneliti yang berminat mengkaji topik serupa, artikel ini dapat menjadi acuan awal, terutama dalam hal metodologi penelitian kualitatif dan analisis pengalaman individu yang pernah menjadi korban bullying. Temuan yang diuraikan dalam artikel ini juga memberikan landasan untuk eksplorasi lebih lanjut, baik dalam konteks yang sama maupun pada lingkungan yang berbeda, seperti pengaruh bullying di era digital atau pada jenjang pendidikan lainnya. Lebih jauh, artikel ini menggarisbawahi perlunya kerja sama berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga institusi pendidikan, dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa, sehingga dampak negatif bullying dapat diminimalkan, dan kesejahteraan mental siswa dapat ditingkatkan.

REFERENSI

- Adhi, N. K. J., & Hartika, L. D. (2022). Dukungan Sosial Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(2).
- Asch, S. E. (1951). *Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment*. In H. Guetzkow (Ed.), *Groups, Leadership, and Men* (pp. 177-190). Carnegie Press.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Volume 1. Attachment*. Basic Books.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). *The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation*. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497-529.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). *Stress, social support, and the buffering hypothesis*. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310-357.
- Davis, M. (1994). *Empathy: A social psychological approach*. Westview Press.
- Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). *Frustration and aggression*. Yale University Press.
- Destiyanti, I. C. (2020). Study Fenomenologi: Tindakan Amoral Saksi Dan Korban Bullying Pada Remaja Awal Di Sekolah Berbasis Islam Terpadu. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1(1), 34-43.
- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). *An analysis of coping in a middle-aged community sample*. *Journal of Health and Social Behavior*, 21(3), 219-239.
- Festinger, L. (1954). *A theory of social comparison processes*. *Human Relations*, 7(2), 117-140. <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Grotberg, E. H. (1995). *A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human spirit*. Bernard van Leer Foundation.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence--from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Juvonen, J., & Graham, S. (2001). *Bullying in schools: The power of bullies and the plight of victims*. In M. H. Bornstein & M. E. Lamb (Eds.), *Developmental psychology: An advanced textbook* (pp. 465-483). Lawrence Erlbaum Associates.
- Kurniawan, Y., & Sudrajat, A. (2017). Peran teman sebaya dalam pembentukan karakter siswa MTs (Madrasah Tsanawiyah). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(2).
- Kvale, S. (2007). *Doing interviews*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.

- Mahambeng, T. I., Mangantes, M. L., & Naharia, M. (2024). Dukungan Teman Sebaya Terhadap Korban Perundungan SML Kristen Getsemani Gangga 1 (Studi Fenomenologi Di SMK Kristen Getsemani Gangga 1). *Psikopedia*, 5(2), 103-110.
- Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
- Masten, A. S. (2001). *Ordinary magic: Resilience processes in development*. *American Psychologist*, 56(3), 227-238.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. The Guilford Press.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Rotter, J. B. (1966). *Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement*. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1-28.
- Rahayu, S. S., Gusrayani, D., & Julia, J. (2024). Strategi Guru dalam Menangani Perilaku Perundungan pada Siswa Sekolah Dasar: Studi Fenomenologi. *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e-ISSN 2721-9666*, 5(2), 350-365.
- RS, Q. F. Z., Rozi, F., Sholikhah, D. U., & Sasmito, N. B. (2024). Hubungan Perilaku Bullying Dengan Sekolah Tingkat Kecemasan Pada Remaja Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jombang. *Prima Wiyata Health*, 5(2), 87-94.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Simmel, G. (1955). *Conflict and the web of group affiliations*. Free Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict*. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.
- Thoits, P. A. (1995). *Social support and coping*. In P. R. Shaver & J. D. Simpson (Eds.), *Attachment theory and close relationships* (pp. 205-235). Guilford Press.
- Varadifta, D. C., & Paryontri, R. A. (2024). Mendapatkan Ketenangan Jiwa Melalui Pemaafan: Studi Fenomenologi Psikologi Pada Korban Cyberbullying. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(3), 1289-1298.
- Winarni, I., & Lestari, R. (2016). Eksplorasi fenomena korban bullying pada kesehatan jiwa remaja di pesantren. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(2), 99-113.
- Werner, E. E. (1995). *Resilience in development*. *Current Directions in Psychological Science*, 4(3), 81-85